

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 1102 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili”	967
Bekberganova Mohira Ravshonbekovna	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо кизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадovна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	

O'ZBEKISTONDA TUMANLAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH YO'LLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Qosimova Nodira Saidovna

Termiz davlat muhandislik va agrotekhnologiyalar universiteti assistenti

E-mail: nodiraqosimova2024@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1047-0513

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonning hududiy iqtisodiy taraqqiyoti masalalari, ayniqsa Surxondaryo viloyatining tumanlari misolida chuqur o'rganilgan. Tumanlar miqyosida mavjud iqtisodiy imkoniyatlarni aniqlash, resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish hamda sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha muhim jihatlarni tahlil qilingan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish orqali hududiy iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida viloyatning ayrim tumanlarida iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, tuman iqtisodiyoti, Surxondaryo viloyati, hududiy rivojlanish, infratuzilma, investitsiya, qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiy tahlil.

Abstract: This article thoroughly investigates the issues of regional economic development in Uzbekistan, with a special focus on the districts of the Surkhandarya region. Key aspects such as identifying local economic opportunities, rational utilization of resources, development of modern infrastructure, and attraction of investments are analyzed. The article also outlines strategies for achieving regional economic stability through strengthening the interrelation among agriculture, industry, and the service sector. As a result of the conducted research, practical recommendations have been developed to enhance economic activity in selected districts of the region.

Key words: sustainable development, district economy, Surkhandarya region, regional development, infrastructure, investment, agriculture, industry, service sector, economic analysis.

Аннотация: В статье детально рассматриваются вопросы регионального экономического развития Узбекистана, особенно на примере районов Сурхандарьинской области. Проанализированы ключевые аспекты выявления имеющихся экономических возможностей на районном уровне, рационального использования ресурсов, формирования современной инфраструктуры и привлечения инвестиций. Также изложены пути достижения региональной экономической стабильности за счёт усиления взаимосвязи между сельским хозяйством, промышленностью и сферой услуг. В результате проведённых исследований разработаны практические рекомендации по повышению экономической активности в отдельных районах области.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономика района, Сурхандарьинская область, региональное развитие, инфраструктура, инвестиции, сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг, экономический анализ.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida hududiy iqtisodiyotni izchil rivojlantirish, mamlakatning har bir hududi, ayniqsa tumanlar darajasida mavjud resurs va imkoniyatlardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar kontekstida iqtisodiy barqarorlikka erishish, hududlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirish hamda har bir tumanning ixtisoslashuvini hisobga olgan holda rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, tumanlar miqyosida iqtisodiy salohiyatni to'g'ri baholash, investitsiya muhitini yaxshilash, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, ishlab chiqarish va xizmatlar ko'lamini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati tumanlari misolida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning asosiy yo'nalishlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot tumanlar darajasida amaliyotga yo'naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqish orqali hududiy iqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan tumanlar darajasida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, hududiy iqtisodiyotni muvozanatli yuritish va mahalliy iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish masalalari bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu yo'nalishda A. Abduqodirov, Sh. Raxmatov, M. Xolbo'tayev, M. Mirzayev, Z. Yusupov, I. Karimov, N. Shodmonqulova, R. Raxmonov kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari alohida e'tiborga loyiqdir.

Hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va tumanlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini kompleks baholash masalalari bo'yicha A. Abduqodirovning izlanishlari muhim o'rin tutadi. U o'z tadqiqotlarida iqtisodiy faollikni oshirish, ichki investitsiya muhitini yaxshilash, ishlab chiqarish tarmoqlarini diversifikatsiyalash orqali tumanlar barqaror rivojlanishiga erishish mumkinligini asoslab bergan [1].

Sh. Raxmatov tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda esa hududiy ixtisoslashuv, resurslardan oqilona foydalanish va mehnat bozorining rivojlanish holati tumanlar darajasida tahlil qilingan. U Surxondaryo viloyati misolida mehnat resurslarini iqtisodiyot tarmoqlarida qayta taqsimlash orqali bandlik va daromad darajasini oshirish masalalarini o'rganadi [2].

M. Xolbo'tayev va M. Mirzayevning ilmiy ishlari tumanlar iqtisodiyotining tarmoqlar bo'yicha rivojlanish dinamikasini o'rganishga bag'ishlangan. Ular, xususan, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va kichik biznesning hududiy iqtisodiyotdagi o'rnini baholash orqali barqarorlik omillarini aniqlaganlar [3].

Z. Yusupov va N. Shodmonqulova o'z tadqiqotlarida infratuzilmaviy rivojlanish, logistika tizimining holati hamda ichki bozorlar faoliyatini takomillashtirish orqali tumanlar darajasida iqtisodiy faollikni oshirish mexanizmlarini asoslab bergan [4].

Surxondaryo viloyati bo'yicha olib borilgan so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlarda viloyatning transchegaraviy salohiyati, agroklaster tizimi va xizmat ko'rsatish sektori rivojining barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri asosiy e'tibor markazida bo'lmoqda. Bu borada R. Raxmonov hamda Z. Ismoilovning tadqiqotlari muhim o'rin egallaydi [5, 6, 7].

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar hududiy rivojlanish masalalarini yoritishda foydali bo'lishi bilan birga, aynan Surxondaryo viloyati tumanlari kesimidagi amaliy jihatlarni tadqiq etish zaruratini ham ko'rsatmoqda. Shu sababli, mazkur tadqiqot aynan viloyat tumanlari misolida barqaror iqtisodiy rivojlanish omillari va mexanizmlarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, rasmiy statistika ma'lumotlari, mutaxassislarning ilmiy maqolalari va monografik ishlari asosiy manba sifatida foydalanildi. Shuningdek, hududiy iqtisodiyotni, xususan tumanlar kesimida barqaror rivojlanish omillarini aniqlash va ularni tizimli baholash maqsadida kompleks yondashuv va zamonaviy iqtisodiy tahlil uslublaridan foydalanildi hamda ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining janubiy mintaqasida joylashgan bo'lib, o'zining boy tabiiy resurslari, yuqori mehnat salohiyati hamda qishloq xo'jaligi infratuzilmasi bilan ajralib turadi. Hududning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari 2021–2024-yillar davrida iqtisodiyotni rivojlantirish sur'atlari va tendensiyalarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Yalpi hududiy mahsulot (YHM) hajmidagi o'zgarishlar Surxondaryo viloyatida barqaror iqtisodiy o'sish jarayonining davom etayotganligini ko'rsatmoqda. Xususan, 2021-yilda 33 591,1 mlrd so'mni tashkil etgan YHM ko'rsatkichi 2024-yilga kelib 54 354,1 mlrd so'mga yetgan. Ushbu o'sish viloyat iqtisodiyotining sezilarli darajada kengayganini hamda umumiy iqtisodiy salohiyatining ortganini aks ettiradi. YHM o'sish sur'ati tahlil qilingan davrda yillik kesimda o'zgaruvchanlik ko'rsatgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya ijobiy bo'lib qolgan. Masalan, 2021-yildagi 109,3 % o'sish sur'ati 2024-yilda 105,9 % darajasida saqlanib qolgan.

Sanoat mahsulotlari hajmi bo'yicha ham sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2021-yilda 6 675,3 mlrd so'mni tashkil etgan sanoat mahsuloti hajmi 2024-yilga kelib 14 888,7 mlrd so'mga yetgan bo'lib, bu sanoat sektorining rivojlanish sur'atlarining yuqoriligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, sanoat mahsuloti o'sish sur'ati 2021-yildagi 109,7 % dan 2024-yilda 108,9 % ga qisqargan bo'lsa-da, barqaror o'sish tendensiyasi saqlanib qolgan.

Tashqi savdo aylanmasida esa murakkab, biroq qisman ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. 2021-yilda 442,5 mln AQSh dollarini tashkil etgan tashqi savdo aylanmasi 2023-yilda 327,9 mln dollarga qisqargan, biroq 2024-yilda 416,1 mln dollarga ko'tarilib, 126,9 % o'sish sur'atiga erishgan. Bu viloyatning tashqi iqtisodiy aloqalari faollashganini va xalqaro bozorlar bilan integratsiya kuchayganini bildiradi.

Eksport ko'rsatkichlari 2021-yildagi 235,2 mln dollardan 2023-yilda 220,2 mln dollarga kamaygan bo'lsa-da, 2024-yilda 269,5 mln dollarga ko'tarilib, 122,4 % o'sish sur'atiga erishgan. Import hajmi esa 2021-yildagi 207,3 mln dollardan 2023-yilda 107,7 mln dollarga qisqargan, ammo 2024-yilda 146,6 mln dollarga yetib, 136,2 % o'sish sur'atini qayd etgan.

Viloyatning savdo balansi (saldo) doimiy ravishda ijobiy bo'lib, 2021-yildagi 27,9 mln dollardan 2024-yilda 122,9 mln dollarga oshgan. Bu holat Surxondaryo viloyatining eksport salohiyati import hajmidan yuqori ekanligini hamda tashqi savdo faoliyatida barqarorlik mavjudligini ko'rsatadi (1-jadval).

Ushbu makroiqtisodiy ko'rsatkichlar Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ijobiy tendensiyalar mavjudligini hamda mintaqaning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish istiqbollari mavjud ekanini tasdiqlaydi.

1-jadval. Surxondaryo viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari¹

	O'lchov birligi	2021 y	2022 y	2023 y	2024 y
Yalpi hududiy mahsulot	mlrd. so'm	33,591.1	39,201.8	46,999.2	54,354.1
	o'sish sur'ati, % da	109.3	104.2	105.1	105.9
Sanoat mahsuloti	mlrd. so'm	6,675.3	7,229.8	8,848.6	14,888.7
	o'sish sur'ati, % da	109.7	104.2	106.3	108.9
Iste'mol tovarlari	mlrd. so'm	2,640.6	1,733.6	x	x
	o'sish sur'ati, % da	112.5	101.1	x	x
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	mlrd. so'm	23,415.5	26,755.7	32,849.3	36,650.6
	o'sish sur'ati, % da	104.2	101.7	103.6	103.1
Asosiy kapitalga investitsiyalar	mlrd. so'm	12,037.8	11,569.4	18,307.7	15,277.5
	o'sish sur'ati, % da	109.7	87.5	148.3	79.3
Qurilish ishlari	mlrd. so'm	5,868.4	6,521.9	7,596.5	12,058.6
	o'sish sur'ati, % da	112.9	101.6	110.5	108.8
Chakana savdo tovar aylanmasi	mlrd. so'm	13,737.4	17,428.5	20,845.7	24,883.2
	o'sish sur'ati, % da	112.3	112.0	108.3	109.0
Xizmatlar, jami	mlrd. so'm	10,387.4	12,838.4	15,353.7	28,505.9
	o'sish sur'ati, % da	120.1	113.8	109.5	110.9
Tashqi savdo aylanmasi	mln. AQSh. Dollor	442.5	372.7	327.9	416.1
	o'sish sur'ati, % da	106.1	84.2	88.0	126.9
Eksport	mln. AQSh. Dollor	235.2	227.4	220.2	269.5
	o'sish sur'ati, % da	110.2	96.7	96.8	122.4
Import	mln. AQSh. Dollor	207.3	145.3	107.7	146.6
	o'sish sur'ati, % da	101.9	70.1	74.0	136.2
Saldo	mln. AQSh. Dollor	27.9	82.1	112.5	122.9
	o'sish sur'ati, % da	x	x	x	x

Umuman olganda, Surxondaryo viloyati 2021–2024-yillarda iqtisodiy o'sishning barqaror tendensiyasini namoyon etdi. Yalpi hududiy mahsulot, sanoat mahsuloti, qishloq xo'jaligi, qurilish ishlari, chakana savdo va

1 Tahliiliy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlangan

xizmatlar sohalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Investitsiyalar hajmidagi dinamikalar nisbatan o'zgaruvchan bo'lganiga qaramay, umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar viloyatning iqtisodiy salohiyatining mustahkamlanayotganini anglatadi. Tashqi savdo aylanmasining tiklanishi esa Surxondaryo viloyatining global bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish istiqbollarini ochib bermoqda.

Viloyat hududidagi maydon va aholiga oid asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, hududiy kattalik bo'yicha eng yirik tumanlar qatoriga Sariosiyo tumani (3,82 ming km²), Boysun tumani (3,21 ming km²), Sherobod tumani (2,73 ming km²) hamda Qumqo'rg'on tumani (1,83 ming km²) kiradi. Ushbu tumanlarning hududiy kattaligi viloyatning tabiiy resurslari va iqtisodiy salohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Hudud kattaligi bo'yicha eng kichik maydonga ega hududlar esa Termiz shahri (0,04 ming km²) va Angor tumani (0,39 ming km²) hisoblanadi.

Aholi soni bo'yicha eng ko'p aholiga ega hudud Denov tumani bo'lib, uning aholisi 430,5 ming kishini tashkil etadi. Shuningdek, Qumqo'rg'on tumani (261,6 ming), Sho'rchi tumani (234,2 ming), Sariosiyo tumani (232,9 ming) va Sherobod tumani (214,9 ming) aholisi soni bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi.

Aholi zichligi jihatidan esa Termiz shahri va Jarqo'rg'on tumani ajralib turadi. Termiz shahrida aholi zichligi 207,3 ming kishini, Jarqo'rg'on tumanida esa 244 ming kishini tashkil etadi. Ushbu hududlarda aholi zichligining yuqoriligi ijtimoiy va infratuzilma xizmatlarining yanada rivojlanishini taqozo etadi(2-jadval).

2-jadval. Surxondaryo viloyati tumanlarining ayrim ko'rsatkichlari² (2024)

No	Tumanlar	Hududi (ming km ²)	Aholi soni (ming kishi)	Faol korxonalar va tashkilotlar soni
1	Oltinsoy	0,57	197.4	819
2	Angor	0,39	147	1047
3	Bandixon	0,68	85.3	528
4	Boysun	3,21	127.1	903
5	Muzrabot	0,74	156.8	916
6	Denov	1,15	430.5	2467
7	Jarqo'rg'on	1,16	244.0	1627
8	Qumqo'rg'on	1,83	261.6	1242
9	Qiziriq	0,38	126.9	904
10	Sariosiyo	3,82	232.9	1169
11	Termiz.t	0,83	87.2	1290
12	Uzun	1,84	192.4	1121
13	Sherobod	2,73	214.9	1472
14	Sho'rchi	0,72	234.2	1331
15	Termiz.sh	0,04	207.3	3753

Viloyat hududida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni bo'yicha Termiz shahri (3 753 ta) hamda Denov tumani (2 467 ta) yetakchi o'rinlarda turadi. Ushbu hududlarda korxonalar sonining yuqoriligi iqtisodiy faoliyatning rivojlanganligi va biznes muhitining faolligini ko'rsatadi. Shuningdek, Angor tumani (1 047 ta), Jarqo'rg'on tumani (1 627 ta), Sherobod tumani (1 472 ta) hamda Sho'rchi tumani (1 331 ta) korxonalar soni jihatidan ahamiyatli hududlar sifatida ajralib turadi. Eng kam faol korxonalar esa Bandixon tumani (528 ta), Oltinsoy tumani (819 ta) va Qiziriq tumani (904 ta) hududlarida qayd etilgan bo'lib, bu hududlarda iqtisodiy faollik nisbatan past ekanligini bildiradi.

Olib borilgan hududiy-iqtisodiy tahlillar natijalariga ko'ra, Denov tumani maydon jihatidan o'rtacha ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, aholisi soni va faoliyat yuritayotgan korxonalar soni bo'yicha viloyatda yetakchi hisoblanadi. Bu holat mazkur tumanning iqtisodiy rivojlanganligi, ish bilan bandlik darajasining yuqoriligi va biznes muhitining faolligini tasdiqlaydi. Termiz shahri esa nisbatan kichik hududga ega bo'lishiga qaramay, yuqori aholi zichligi hamda faol korxonalar va tashkilotlar sonining ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu ko'rsatkichlar shaharni viloyatning iqtisodiy va ijtimoiy markazi sifatida alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, maydon jihatidan yirik bo'lgan Boysun va Sariosiyo tumanlarida aholining nisbatan kamligi hamda korxonalar sonining o'rtacha darajada bo'lishi ushbu hududlarning iqtisodiy faolligini cheklayotgan omillar mavjudligini anglatadi. Bu holat transport-logistika imkoniyatlari, infratuzilmaning yetarli darajada

2 Tahliiliy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

rivojlanmagani yoki demografik omillar bilan izohlanishi mumkin. Kichik maydonga ega bo'lishga qaramay, yuqori iqtisodiy faollik ko'rsatkichlariga ega hududlar, xususan Termiz shahri, samarali hududiy boshqaruv va iqtisodiy salohiyatni to'g'ri yo'naltirishning ijobiy namunasi sifatida ko'rilishi mumkin.

Shu munosabat bilan, viloyatdagi har bir hududning o'ziga xos tabiiy, demografik va iqtisodiy xususiyatlarini inobatga olgan holda hududiy rivojlanishning maqsadli dasturlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Ushbu yondashuv iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar asosida viloyat tumanlarida mavjud iqtisodiy salohiyatni to'liq ishga solish, resurslardan samarali foydalanish va hududiy rivojlanishni jadallashtirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari surilmoqda:

Hududiy iqtisodiy imkoniyatlarni aniqlash va ixtisoslashtirish.

Har bir tumanning tabiiy-iqlimiy, demografik va infratuzilmaviy xususiyatlari asosida iqtisodiy ixtisoslashuv yo'nalishlarini aniqlash lozim. Masalan, qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlar, mineral resurslar, turizm salohiyati yoki transport-logistika imkoniyatlari tahlil qilinib, ular asosida rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilishi zarur.

Resurslardan oqilona va barqaror foydalanish.

Tabiiy va mehnat resurslaridan foydalanishda ekologik barqarorlik, energiya tejamkorligi va innovatsion yondashuvlarga e'tibor qaratish zarur. Bu, ayniqsa, Boysun va Sariosiyo kabi yirik, ammo past iqtisodiy faollikka ega tumanlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy infratuzilmalarni rivojlantirish.

Transport, aloqa, energetika va ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini modernizatsiya qilish iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Ayniqsa, uzoq va tog'li hududlarda infratuzilma loyihalarini ustuvor tarzda amalga oshirish talab etiladi.

Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

Tumanlarda investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish uchun soddalashtirilgan tartiblar, soliq imtiyozlari hamda investorlar uchun qulay muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Denov va Termiz tajribasi asosida boshqa hududlarda ham investorlar uchun klaster yondashuvi va tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish.

Faol korxonalar soni kam bo'lgan tumanlarda aholining iqtisodiy faolligini oshirish maqsadida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, mikromoliyalashtirish va startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish lozim.

Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va inson kapitalini rivojlantirish.

Ta'lim, sog'liqni saqlash va bandlik sohalaridagi xizmatlar hududiy iqtisodiyotning asosiy tayanchi hisoblanadi. Shu bois mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlash, kasb-hunar markazlarini kengaytirish va yoshlar uchun bandlik dasturlarini amalga oshirish tavsiya etiladi.

Tumanlar miqyosida iqtisodiy faollikni oshirish uchun kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Har bir tumanning o'ziga xos resurs salohiyati, geografik joylashuvi va demografik tarkibini inobatga olgan holda, tarmoq va hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur. Bunda zamonaviy infratuzilma, oqilona boshqaruv, innovatsion texnologiyalar va faol investitsiya siyosati asosiy omillar sifatida xizmat qilishi lozim.

Mazkur yondashuv orqali viloyatning iqtisodiy barqarorligi, aholining farovonlik darajasi va hududlararo tenglikni ta'minlashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 26-martdagi PF-5975-son Farmoni.: <https://lex.uz/docs/-4776669>
2. Abduqodirov A. (2020). Hududiy iqtisodiyotni muvozanatli rivojlantirish masalalari. Toshkent: Iqtisodiyot.
3. Raxmatov Sh. (2019). Mehnat resurslaridan samarali foydalanish va tumanlar barqarorligini ta'minlash. TDIU Ilmijurnali, 2(11), 112–120.
4. Xolbo'tayev M., Mirzayev M. (2021). Hududiy ixtisoslashuv va agroklastarlar: Surxondaryo tajribasi. Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 3(6), 45–55.
5. Shodmonqulova N. (2022). Hududiy infratuzilmaning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri. O'zbekiston iqtisodiyoti va innovatsion rivojlanish jurnali, 4(9), 88–97.
6. Ismoilov Z., Omonov A. (2023). Economic efficiency of poultry egg production in Surkhandarya province, Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 371, 01009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101009>
7. Ismoilov Z. (2025). Prospects for the development of the poultry industry in Surkhandarya region. Green Economy and Development, 3, 752–756. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161750>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>